

YASHIL IQTISODIYOT VA UNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI TUTGAN O‘RNI

Karimqulov Jasur Imomboyevich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Professori, DSc

Masharipova Sarvinoz Rajabboy qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Magistranti

Anontatsiya: Yillar davomida tabiat boyliklardan noto‘g‘ri foydalanish va ekotizmga yomon munosabatda bo‘lish dunyoda suv tanqisligi, ekotizimning yomonlashishi va xatto yo‘qolish arafasiga kelishi, havoning ifloslanishi kabi og‘ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Yuzaga kelayot ekologik muammolar esa insoniyat kelajagini xavf ostiga qo‘ymoqda va global iqtisodiy o‘shishni rivojlantirishning yangi strategiyalarini izlashni taqazo etmoqda. Shu davrgacha foydalanilgan sanoat va iste‘mol usullarining barcha ekologik resurslarning yomonlashuviga olib keldi. Endilikda ularni takomillashtirish va tabiatga moslashtirish yangi izlanish va yo‘nalishlarni talab etdi. Shu sababdan ham jahon iqtisodiyotlariga “Yashil” iqtisodiyot va barqaror rivojlanish tushunchalari kirib kela boshladi. Ushbu maqolada biz “Yashil” iqtisodiyot nazariyasi va uning barqaror rivojlanishdagi roli haqida fikr yuritamiz.

Kalit so‘zlar: atrof-muhit, yashil iqtisodiyot, rivojlanish, investitsiya, iqtisodiyot, muqobil energiya.

Kirish

Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishni o‘rganish insoniyat taqdiriga har tomonlama ta‘sir etishi, mamlakatlar iqtisodiyotining rivojlanishi va o‘shidagi ahamiyati bilan tadqiqotchi va olimlarning e‘tiborini qozongan muhim tadqiqotlardan biri bo‘lib, u barqaror rivojlanishning asosiy tayanchi hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotning umumiy ta‘rifi yo‘q, ammo bu atama barqarorlikning iqtisodiy o‘lchovini aniq ta‘kidlaydi. UNEP yashil iqtisodiyotni “inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni yaxshilashga olib keladigan, shu bilan birga ekologik xavf va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiyot” deb ta‘riflagan. 2008 yilda ishga tushirilgan Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi UNEP ta‘rifi bilan uchta muammoni uyg‘unlashtirishni ko‘rsatdi: inson kapitali, atrof-muhit va ijtimoiy adolat. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi qashshoqlikni kamaytirish, aholi turmush darajasini oshirish va farovonligini ta‘minlash, ekotizimni yaxshilash, inson va tabiat o‘rtasidagi

munosabatlarni yaxshilashda juda katta rol o'ynaydi. Aytish joizki, barqaror rivojlanishga erishishni yashil iqtisodiyot dasturini amalga oshirish va sog'lom muhitni ta'minlash orqali faollashtirish mumkin. Buni avvalo eng oddiy narsalar, ya'ni odamlarning hayotiga zarar yetkazadigan iqtisodiyot vositalarini boshqa sog'lom vositalar bilan almashtirish orqali amalga oshirish mumkin, masalan, yoqilg'i manbalari o'rniga muqobil manbalardan issiqlik energiyasini ishlab chiqarish orqali yoqilg'i manbalarining atrof-muhitni ifloslantirishini oldini olish kabi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasiga kelsak, bu moddiy va insoniy energiyadan foydalanish, ularni qo'llab-quvvatlash va ish bilan ta'minlash, ularni bugungi kunda va kelajakda har bir inson huquqlarini kafolatlaydigan tarzda rivojlantirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Asosiy qism

Yashil iqtisodiyot keng ko'lamli siyosat kun tartibi va barqaror rivojlanishga erishishni qo'llab-quvvatlash vositasi bo'lib, iqtisodiy maqsadlarni ijtimoiy va ekologik maqsadlar bilan uyg'unlashtirishga urg'u beradi. Yashil iqtisodiyot - bu odamlar va tabiat o'rtasidagi uyg'un o'zaro ta'sirni qo'llab-quvvatlaydigan va ikkalasining ehtiyojlarini bir vaqtning o'zida qondirishga harakat qiladigan iqtisod metodologiyasi.⁵⁶ Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha Dasturi (UNEP) yashil iqtisodiyotni inson farovonligini yaxshilash bilan birgalikda ekologik xavflarni va ekologik resurslar tanqisligini sezilarli darajada kamaytiradigan mexanizm ya'ni bu kamroq uglerod chiqindilarini ishlab chiqarishga va barcha ijtimoiy guruhlarni resurslar bilan joylashtirishga urg'u beradigan iqtisodiyot. Resurslar samaradorligi va energiya sarfini oshirish orqali ifloslanish va uglerod chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan.

Yashil iqtisodiyot ekologik xavflarni kamaytirish va resurslar tanqisligining oldini olishga yo'naltirilgan bo'lib, u past uglerodli energiya manbalaridan foydalanish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlash imkonini beradi. Bu doirada shamol energiyasi kabi muqobil energiya manbalaridan foydalanish misolida ko'rishimiz mumkin. Shamol energiyasi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 47 foizini, isitish uchun 25 foizini va transport uchun 22 foizini qondirishga qodir. Shu bilan birga, quyosh energetikasi sohasida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Masalan, 2010-yil oxiriga kelib fotoelektrik qurilmalar dunyo bo'ylab 35 ming megavatt, ya'ni 35 ta yadroviy reaktor quvvatiga teng darajaga erishgan, bu esa 2009-yilga nisbatan 66 foizlik o'sishni anglatadi. Yashil iqtisodiyot tabiiy

⁵⁶ CMA (Dr.) S K Gupta. Green Economy and Sustainable Development. THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA. March 2024

resurslardan oqilona foydalanishni targ'ib qilish, iqtisodiy tejamkorlikni ta'minlash va energiya ishlab chiqarishni samarali yo'lga qo'yishga qaratilgan. Shu tariqa, u tabiatni asrash va investitsiya samaradorligini oshirishning muhim ahamiyatini ta'kidlaydi.⁵⁷

Yashil iqtisodiyotga o'tish issiqxona gazlari chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Jahon yalpi ichki mahsulotining 2 foizi yashil iqtisodiyotning asosiy tarmoqlariga yo'naltirilgan ssenariyda bu investitsiyalarning yarmidan ko'pi energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanishni kengaytirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv 2030 yilga kelib global energiya intensivligining 36 foizga kamayishiga erishishi kutilmoqda (YaIM birligiga millionlab tonna neft ekvivalentida). Bundan tashqari, ushbu investitsiya strategiyasiga muvofiq energiya bilan bog'liq karbonat angidrid chiqindilari 2010 yildagi 30,6 gigatonnidan 2050 yilga kelib 20,0 gigatonga tushishi kutilmoqda.⁵⁸

1-jadval.

Yashil iqtisodiyotning foydali tomonlari⁵⁹

Iqtisodiy jihatdan	Ijtimoiy jihatdan	Ekologik jihatdan
Qashshoqlik va tengsizlikni kamayishi	Turmush tarzining yaxshilanishi	Tabiiy resurs va boyliklardan samarali foydalanish va tejash
Iqtisodiy o'sish va bandlikni oshirish	Ishchi o'rinlarini ko'payishi	Issiqxona gazlarining atmosferaga chiqishini kamayishi
Energiya xavfsizligini yaxshilash	Ta'lim va malakaning oshishi	Iqlim o'zgarishi ta'sirini yumashtirish
Ishlab chiqarish samaradorligining oshishi, tovarlar va qishloq xo'jaligi hosildorligining	Sog'liqni saqlash natijalarining yaxshilanishi	Atrof-muhit sifatini yaxshilash va ekotizimni saqlab qolish

⁵⁷ Ismail S 2014 The contribution of the green economy to achieving sustainable development in Algeria during the period 2005-2007, Journal of Studies in Economy, 3(2):149-150

⁵⁸ Khanfar, A 2014 Environmental Economics "Green Economy." Assiut Journal, Environmental Studies, 39, Egypt, pp.55-57,59.

⁵⁹ Adeola Adenikinju, GREEN ECONOMY for SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Policies, Regulations and Challenges University of Ibadan, Ibadan

ortishi.

Yashil iqtisodiyot ijtimoiy tenglikni rag'batlantiradigan va ish o'rinlarini yaratadigan bir qancha omillar tufayli bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi va uning ishchi kuchiga foydali ta'sirini ta'kidlaydi. Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotning faqat bir jihati ishsizlikni sezilarli darajada kamaytiradi, yashil iqtisodiyot birinchi navbatda ish joylariga bevosita emas, balki bilvosita iqtisodiy mahsulot orqali ta'sir qiladi. Ish o'rinlarining yaratilishi mehnat unumdorligini oshirish bilan bog'liq bo'lib, bu ishsizlik darajasini pasaytirishga yordam beradi. Biroq, bu bilvosita ta'sir cheklangan va faqat yashil iqtisodiyot tomonidan boshqarilmaydi.

Yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish barqaror rivojlanishni ta'minlashda va kambag'allikni qisqartirishda ham muhim rol o'ynaydi. Kambag'allikni qisqartirish va yashil iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlik qashshoqlikni bartaraf etish uchun dastur va siyosatlarni amalga oshirishda mos va ishonchli vositalarni ta'minlash orqali shakllangan. Ko'plab tadqiqotlar qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun yashil iqtisodiyot strategiyalari joriy qilinganligini tasdiqlagan. Bundan tashqari, yashil iqtisodiyot har bir mamlakatning milliy mezonlariga asoslanib, qashshoqlik darajasini pasaytiradi. Muhitning sifati yaxshilangani sayin, mamlakatdagi qashshoqlik darajasi ham pasayadi.

Xulosa

Yuqoridagilarni umumlashtirib xulosa qiladigan bo'lsak, yashil iqtisodiyot tushunchasi insonning turmush darajasini yaxshilash, farovonlikni ta'minlash va barqaror rivojlanishni uning turli shakllarida amalga oshirish atrofida shakllanadi va barqaror rivojlanishdagi asosiy tayanch mexanizm desak adashmaymiz. Yashil iqtisodiyot ifloslanishni kamaytirish va inson va moddiy resurslarni saqlab qoladigan, shuningdek, karbonat anhidrid chiqindilarini kamaytiradigan yangi usullarda energiyadan foydalanishni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, u ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Yashil iqtisodiyotga o'tish va uni amalga oshirish uzoq va mashaqqatli jarayon bo'lib, keng jamoatchilik ishtirokini talab qiladi, lekin natija aholi jon boshiga daromadning oshishini va turmush tarzi yaxshilanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. CMA (Dr.) S K Gupta. Green Economy and Sustainable Development. The institute of cost accountants of india. March 2024

2. Ismail S 2014 The contribution of the green economy to achieving sustainable development in Algeria during the period 2005-2007, *Journal of Studies in Economy*, 3(2):149-150
3. Khanfar, A 2014 *Environmental Economics “Green Economy.”* Assiut Journal, *Environmental Studies*, 39, Egypt, pp.55-57,59.
4. Adeola Adenikinju, *Green economy for sustainable development: Policies, Regulations and Challenges* University of Ibadan, Ibadan
5. Nourhane Houssam, Dalia M. Ibrahiem, Sanhita Sucharita, Khadiga M. El-Aasar, Rehab R. Esily, Narayan Sethi *Assessing the role of green economy on sustainable development in developing countries*, *Heliyon* Volume 9, Issue 6, June 2023
6. Suaad Hadi Hassan Al-Taai, *Green economy and sustainable development*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 779 (2021)